

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Повышение качества образования являлось актуальной проблемой всегда. Развитие общества, информационных технологий и др., вызовы, с которыми мир столкнулся на пороге 2020 года (эпидемия коронавируса, закрытие границ, локдауны, экстренный переход на дистанционную форму обучения и т. д.) еще больше заставили экспертов говорить о новых способах и методах повышения качества образования. Как никогда раньше качество образования стало привлекать внимание не только специалистов, но и далеких от сферы образования людей во всем мире. Вышеназванные факторы выявили недостатки современной системы образования, вскрыли существующие проблемы, подтолкнули искать их причины, последствия и пути решения.

Ключевой фигурой, от которой зависит качество образования, является, по мнению многих исследователей, педагог, будь то школьный учитель или преподаватель вуза. Именно от знаний, умений и навыков последнего зависят результаты обучения и воспитания. Нам кажется актуальным поднять вопрос о содержании компетентностного профиля преподавателя вуза, в частности преподавателя русского языка как иностранного, в условиях современной реальности. Международное сотрудничество в сфере образования год от года расширяется, растет число иностранных абитуриентов и студентов. Образование в Российской Федерации привлекает молодых людей по всему миру. Получить профессию и стать специалистом в какой-либо области едет молодежь из стран Латинской Америки (Эквадора, Перу, Колумбии, Венесуэлы), Ганы, Гаити, Нигерии, Чада, Анголы, Сирии, Иордании, Марокко, Алжира, Ливана, Израиля, Палестины, Китая, Вьетнама, Камбоджи и многих других. Преподаватели русского языка как иностранного являются теми профессионалами, кто готовит иностранных граждан к поступлению в вузы России. На их плечах лежит огромная ответственность: передать знания и умения, обеспечить адаптацию иностранного гражданина в условиях дистанционного обучения. Границы большинства стран до сих пор закрыты, прогнозы весьма условны. Тем не менее огромное количество иностранных абитуриентов заинтересованы в обучении в РФ.

Итак, остановимся на понятиях «компетентность», «компетенции преподавателя» и «компетентностный профиль». В нашей работе под компетентностью понимаем «способность специалиста в той или иной области, успешно решать задачи профессиональной деятельности согласно заданным стандартам... Составляющими профессиональной компетенции

специалиста являются знания, умения, навыки, профессионально значимые личностные качества, в совокупности, обеспечивающие его способность успешно выполнять свою работу» [1]. В качестве компетенций многие авторы выделяют следующие:

- знания, умения и навыки по той дисциплине, преподавателем которой является специалист;

- психолого-педагогическая подготовка;
- коммуникативная компетенция (умение эффективно общаться);
- организационно-управленческая компетенция;
- креативность.

О.Н. Крылова и О.Б. Даутова в рамках своего исследования говорят о компетентностном профиле преподавателя высшей школы и включают в него следующие блоки:

1) преподавательская деятельность:

- владение содержанием дисциплины;
- разработка учебно-методического обеспечения дисциплины;
- целеполагание на диагностической основе;
- мотивирование студентов;
- организация учебно-познавательной деятельности студентов;
- педагогическое оценивание и рефлексия;

2) научно-исследовательская деятельность:

- включенность в научно-исследовательскую деятельность;
- использование результатов исследования в образовательном процессе;
- публикационная активность;

3) профессионально-личностное развитие:

- обучение на протяжении всей жизни;
- профессиональная мобильность;
- инновационный поиск;

4) социально-профессиональное взаимодействие и коммуникация:

- управление конфликтами;
- фасилитация;
- профессиональная коммуникация;
- командообразование [3, с. 12].

Мы считаем, что необходимо говорить еще о ряде компетенций, которые важны именно для педагогов, обучающих русскому языку как иностранному.

Одной из таких, на наш взгляд, является нравственно-ценностная компетенция. В состав этой компетенции включаем активное отношение к ценностям культуры и науки, пропаганду истории своей страны, следование этическим нормам. Важную роль в этом отношении играет толерантность – терпимое отношение, уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Ведь именно занятия по русскому языку становятся местом встречи носителей совсем разных культур.

Не менее важна и социально-гражданская компетенция. В нее входят, на наш взгляд, знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, знание символов государства, их пропаганда, умение использовать свои всесторонние знания о культуре и обществе в профессиональной и повседневной жизни. В рамках деятельности педагога иностранных групп необходимостью становится знание норм международного права, а также основ миграционного законодательства. В качестве куратора группы иностранных слушателей преподаватель помогает оформлять визу, решать вопросы, связанные с нарушениями законодательства РФ. Именно он прививает иностранцу навыки приемлемого поведения в обществе. Делясь знаниями о культуре и обществе в разных странах, педагог незаметно воспитывает в слушателях уважительное отношение к ценностям и нормам других людей.

Так как преподаватель русского языка как иностранного является одновременно и куратором группы иностранных слушателей, обязательной становится компетенция социального взаимодействия с обществом и группой. В состав этой компетенции включаем принятие особенностей любого человека (пол, раса, религия, национальность, статус и др.), умение организовать бесконфликтное общение, разбираться с неизбежными конфликтами, способность к эффективному письменному и устному общению. Преподавателю необходимо так построить свое общение, чтобы постепенно его ученик мог беспрепятственно, свободно и без усилий, а главное самостоятельно, решать свои бытовые и учебные проблемы.

Нарастающая глобализация, интернационализация и интеграция образовательных систем разных стран, массовизация образования, усиление мобильности на рынке труда, быстро меняющиеся условия обучения – все это, на наш взгляд, выдвигает на первое место среди вышеописанных компетенций креативность и цифровую компетенцию.

Под креативностью подразумеваем педагогическое творчество, когда имеющиеся знания, умения и навыки используются для создания нового образовательного продукта. Креативность обычно связана с такими характеристиками педагога, как гибкий ум, изобретательность, оригинальность, интуиция, способность к синтезу, анализу и модификации, умение переносить опыт из разных областей. Преподавателю русского языка как иностранного, как никому другому, необходимо проявлять чудеса мышления, чтобы добиться усвоения материала. Как правило, ни одна из имеющихся на сегодняшний день методик обучения не гарантирует стопроцентного результата. Педагогу необходимо проявлять изобретательность, ориентируясь на возраст учеников, их социальный статус, вероисповедание, политические взгляды и другие факторы. Совмещение различных подходов, использование уже известных методов в нестандартных ситуациях, соотнесение знакомого и нового – все это составляет базу для работы преподавателя. Обучение каждой иностранной группы неповторимо в силу вышеописанных моментов. В силу разнородности контингента обучаемых от педагога требуется ассоциативность мышления, воображение и чувство новизны, помноженные на стремление к свободе творчества.

Не стоит забывать также, что при преподавании русского языка как иностранного важную роль играет воспитательная составляющая. Педагог должен учить, воспитывая, адаптируя иностранного слушателя к чуждым для его мировосприятия и миропонимания реалиям, учитывая при этом его общую подготовку.

Переход на онлайн обучение показал, что работа современного преподавателя невозможна без знаний и навыков работы с информационными технологиями. На смену традиционной модели обучения «учитель – ученик» приходит модель «ученик – компьютер», имеющая свои особенности и достигающая положительных результатов обучения посредством иных механизмов работы [4, с. 3]. Современный педагог обязан уметь пользоваться различными источниками информации, владеть навыками поиска, передачи и представления информации. Он должен владеть компьютерной грамотностью, уметь пользоваться различными техническими средствами (факс, ксерокс, электронная почта, проектор и т. п.). Навыки составления презентации также очень важны.

Преподаватели русского как иностранного попали в ситуацию, когда их ученики оказались в тысячах километров от них, в районах с нестабильным интернетом, с отсутствием необходимых средств обучения (компьютер, смартфон с определенными опциями и т. д.). В кратчайшие сроки стало необходимо освежить свои навыки работы на компьютере, освоить программы видеоконференций, выработать умения работать с дистанционной рабочей доской и т. п.

Можно сделать небольшой обзор программ, которые оказались наиболее востребованными в среде преподавателей русского языка как иностранного. Среди таковых можно назвать Zoom, Skype, Trueconf и некоторые другие. Из них Zoom оказался наиболее популярным приложением. Секрет его успеха – в простоте и понятности на уровне интуиции. Функционал включает все, что нужно для проведения онлайн занятий: возможность демонстрации своего экрана (презентаций, видео) другим участникам; комментирование устное и в чате в режиме реального времени; использование виртуальной доски как аналога обычной, запись трансляции и др. Преподаватель, помимо устной коммуникации, параллельно может показывать студентам видео, схемы, изображения, документы, программы и подчеркивать нужные места прямо на экране.

Возникшая необходимость в текущем и итоговом контролях привела к использованию соответствующих программ, в частности, Test Pad Online. Особенно удобным нам показался многофункциональный онлайн конструктор тестов. Данная программа предусматривает 17 типов вопросов (одиночный выбор (+ шкала), множественный выбор (+ шкала), ввод числа, ввод текста, ответ в свободной форме, установление последовательности, установление соответствий, заполнение пропусков – (числа, текст, список), интерактивный диктант, последовательное исключение, слайдер (ползунок), загрузка файла, служебный текст)). Составителю тестов доступен просмотр каждого результата, статистики ответов и набранных баллов по каждому вопросу, статистики по каждому результату. В табличном виде представлены все результаты, регистрационные параметры, ответы на все вопросы, которые

можно сохранить в Excel. Тесты удобно проходить как на обычных компьютерах, так и на планшетах и мобильных телефонах, что очень важно при учете особенностей контингента.

Одним из главных достижений в области онлайн обучения считаем ускоренное создание авторских онлайн курсов. Опыт преподавателей БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород) показал, что в достаточно короткие сроки возможно создать качественный контент. Возможности интернета открывают большие перспективы для создания курсов различной тематики. Модульная структура таких курсов позволяет четко структурировать знания, отслеживать успехи учащегося. В содержание онлайн курса преподаватель может включить презентационный материал, аудио- и видеоконтент с соответствующим сопровождением, ссылки на интерактивные упражнения и тесты, справочный материал в формате документа и многое другое. Наполнение и сложность таких курсов целиком и полностью зависит от поставленных целей, уровня подготовки учащихся и их технических возможностей. Неоспоримым преимуществом таких курсов является то, что ученик не привязан к конкретному месту и времени, необходимое живое общение доступно по мере необходимости и договоренности между участниками образовательного процесса.

Картина будет неполной без учета имеющихся негативных тенденций. К таковым относим следующие:

- 1) ригидность сознания многих преподавателей (привычка к традиционным методам и формам обучения);
- 2) отсутствие необходимого уровня педагогического образования;
- 3) нежелание широко и эффективно использовать современные информационные технологии;
- 4) отказ от личностно-ориентированного образования;
- 5) неумение выстраивать общение с коллегами и студентами;
- 6) неспособность к педагогической импровизации.

Негативные тенденции, к счастью, не имеют преобладающего влияния на общий процесс.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что компетентностный профиль преподавателя русского языка как иностранного имеет некоторые (правда, несущественные) отличия. Кроме того, в силу последних событий он претерпел изменения, связанные с резким переходом на дистанционное и онлайн обучение. Компетентностный профиль преподавателя продолжит изменяться, так как зависим от политической, экономической и других сфер жизнедеятельности человека. Выражаем надежду, что, несмотря на все возможные изменения, педагог не утратит роль воспитателя и духовного лидера.

Литература

1. Блягоз Н.Ш. Профессиональная компетентность преподавателя вуза: основные компоненты // Наука: комплексные проблемы. 2014. № 3(4). С. 33-38.
2. Кокоева Р.Т., Хетагов В.К. Профессиональные компетенции преподавателя высшей школы // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. С. 13-17.

3. Крылова О.Н., Даутова О.Б. «Профиль компетенций» преподавателя высшей школы как инструмент его профессионального развития // Человек и образование. 2016. № 2 (47). С. 11-15.

4. Самосенкова Т.В., Савочкина И.В. Ресурсы применения технологии эдьютейнмент в образовательной среде летних курсов РКИ. Республика Молдова: ЛАМБЕРТ, 2021. 165 с.